

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

УГЛЕВОД АЛМАШИНУВИ БУЗИЛИШЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ЖАРАЁНИДА СЎРОВ УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Бадритдинова М.Н., Пулатова М.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Бугунги кунда ГТБ (глюкоза толерантлиги бузилиши)ни аниқлаш учун турли усуллар қўлланилмоқда. Улар орасида наҳорги ва углевод юкламасидан сўнг қондаги қанд миқдорини ўлчаши, сийдикдаги глюкозани аниқлаши, гликирланган гемоглобинни текшириши каби усуллар мавжуд. Ушбу усуллар етарли даражада аниқлик, хослик ва сезгирликка эга. Шунингдек, ГТБ ва қандли диабетни аниқлашда сўровномалардан фойдаланиши аҳолида диагностика жараёнини самарали ташкил этишига ёрдам беради.

Калит сўзлар: қандли диабет, глюкозага толерантлик бузилиши, артериал гипертензия, семизлик

EFFICIENCY OF USING THE SURVEY METHOD IN THE PROCESS OF DIAGNOSING DISORDERS OF CARBOHYDRATE METABOLISM

Badritdinova M.N., Pulatova M.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Currently, various methods used to detect IGT (impaired glucose tolerance). Among them are measuring blood sugar levels after meals and carbohydrate loads, determining glucose in urine, and determining glycated hemoglobin. These methods have sufficient accuracy, specificity, and sensitivity. In addition, the use of questionnaires to detect IGT and diabetes mellitus contributes to the effective organization of the diagnostic process among the population.

Key words: diabetes mellitus, impaired glucose tolerance, arterial hypertension, obesity

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРОСНОГО МЕТОДА В ПРОЦЕСС ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

Бадритдинова М.Н., Пулатова М.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В настоящее время для выявления НТГ (нарушения толерантности к глюкозе) используются различные методы. Среди них такие, как измерение уровня сахара в крови после приема пищи и углеводной нагрузки, определение глюкозы в моче и определение гликированного гемоглобина. Эти методы обладают достаточной точностью, специфичностью и чувствительностью. Кроме того, использование анкет при выявлении НТГ и сахарного диабета способствует эффективной организации диагностического процесса среди населения.

Ключевые слова: сахарный диабет, нарушение толерантности к глюкозе, артериальная гипертензия, ожирение

email: matluba_badritdinova@bsmi.uz, pulatovamehriniso00@gmail.com

Долзарблиги. Гипертензия касаллиги хавф омиллари орасида қандли диабет (ҚД) алоҳида ўрин тутди. Чунки ҚД деярли барча алмашинув жараёнларининг, аввало углевод, минерал, ёғ ва оксил алмашинувининг бузилишига олиб келади. Натижада юрак-қон томир касалликлари ривожланиши ва улар сабабли ўлим кўрсаткичлари ортиши учун қулай шароит юзага келади (2,12).

Шуни таъкидлаш лозимки, ҚДнинг кўп учрашиш даражаси билан бирга унинг яширин шакллари ҳам кенг тарқалган. Турли мамлакатларда ўтказилган кўплаб эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҚД ва ГТБнинг тарқалиши турли популяцияларда сезиларли фарқ қилади. Масалан, Тайваннинг ёши катта аҳолиси (ўртача ёш 73,1 йил) орасида эркакларда НТГ 20,2%, аёлларда эса 20,7%ни ташкил этган. АҚШда эса 10 миллиондан ортиқ америкалик ҚД ташхиси билан яшамоқда. Қора танлилар орасида ҚДнинг учраш даражаси оқ танлиларникидан анча юқори. Хар йили ҚД билан оғриганлар сони ортиб бормоқда (1,4,9,15).

Ўзбекистонда қандли диабет (ҚД) ва глюкозага толерантликнинг бузилиши (ГТБ) эпидемиологиясини ўрганишга қаратилган бир неча тадқиқотлар ўтказилган (6,12,14). Ушбу

тадқиқотлар маълумотларига кўра, мамлакат аҳолисида ҚД ва ГТБнинг тарқалиши етарлича юқори. Умуман олганда, республиканинг турли ҳудудларида ҚД 1,9%ни, ГТБ эса 4%гачани ташкил этган. Шаҳарда яшовчи аҳолида ҚД анча юқори бўлиб, 3,9% аниқланган. Шунингдек, ҚД билан боғлиқ бўлган юрак ишемик касаллиги кенг тарқалибгина қолмай, балки ушбу касалликдан ўлим даражаси ҳам юқори. (13,14,16,17).

Диагностика жараёнининг ўзига хослиги шундаки, кўплаб инвазив усулларни қўллаш қийинчилик туғдиради. Хусусан, радиоактив моддаларни қўллашга асосланган ёки бошқа инвазив аралашувларни талаб қилувчи усуллар мураккаб ҳисобланади. Шу боисдан, инвазив бўлмаган тадқиқот усулларида, айниқса сўровнома асосидаги диагностика усулларида фойдаланиш катта аҳамият касб этади. Сўровномалар орқали текширув усуллари оддий, иқтисодий жиҳатдан самарали ва организмга зарар келтирмайди. Уларнинг аҳамияти айниқса ҳомиладор аёлларни текшириш жараёнида янада ортади (5,8,10). Бугунги кунда ГТБни аниқлашнинг бир қатор усуллари мавжуд. Бунга қон қанд миқдорини наҳорда ва углевод юкламасидан сўнг аниқлаш, сийдикдаги глюкозани ўлчаш, гликирланган гемоглобинни баҳолаш ва бошқа усуллар киради. Ушбу усулларнинг афзаллиги — уларнинг етарлича аниқлик, махсуслик ва сезгирликка эгаллигида. Шу билан бирга, аҳолининг кенг қўламли профилактик кўрикларида уларни қўллаш кўп вақт, реактивлар, махсус ускуналар ҳамда етарли кадрларни талаб қилади. Бундан ташқари, ҳомиладор аёллар орасида юклама тестларини ўтказиш мақсадга мувофиқ эмас. Шу сабабли, ГТБни аниқлашда янги, содда, иқтисодий тежамкор ва аҳолига кенг қулай бўлган усулларни, аввало сўровнома асосидаги диагностика усуллари ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади (3,7,11).

Мақсад: Углевод алмашинуви бузилишларини ташхислаш жараёнида сўров усулини қўллаш самардорлигини баҳолаш

Материал ва усуллар. Бухоро шаҳрида метаболик синдром (МС)нинг асосий таркибий қисмларини аниқлаш дастури доирасида 703 нафар бемор текширувдан ўтказилди. Тадқиқотда қуйидаги сурункали юқумли бўлмаган касалликлар: артериал гипертензия, юрак ишемик касаллиги, семизлик ва тана массаси индекси (ТМИ), қандли диабет (ҚД) ва глюкозага толерантликнинг бузилиши (ГТБ) тарқалиши ўрганилди. Скрининг давомида ушбу касалликлар аниқланган шахсларда, аввалдан даволаш-профилактика муассасаларида қайд этилган касалликлар ҳақида тиббий ҳужжатлар ва анамнез асосида таҳлил ўтказилди.

Шунингдек, ГТБ аниқлашда сўровнома усулларидаги диагностика имкониятлари ўрганилди. Тадқиқотда қўлланилган усуллар:

- ✓ эпидемиологик,
- ✓ сўровнома асосидаги,
- ✓ биокимёвий,
- ✓ инструментал усуллар.

Сўровнома усуллари. Мазкур тадқиқот учун махсус ишлаб чиқилган стандарт сўровнома.

Инструментал усуллар:

- ✓ 12 стандарт тармоқларда тинч ҳолатда электрокардиография (ЭКГ).

✓ Артериал қон босимни баҳолашда камида 2 дақиқа интервал билан икки мартаба ўлчанган кўрсаткичларнинг ўртача қиймати ҳисобга олинди.

- ✓ Ортиқча тана массаси баҳоланди.

Биокимёвий тадқиқотлар. Глюкоза толерантлиги ҳолати стандарт глюкоза толерантлиги тести (ГТТ) асосида баҳоланди. Бу тестда глюкозая наҳорда ҳамда текширилувчига 75 г глюкоза берилгач, 1 ва 2 соатдан кейин аниқланади.

Натижа ва таҳлиллар. Олинган маълумотларга кўра (1-жадвал), ГТБни аниқлаш бўйича сўровномада ижобий жавоб вариантини билдирган шахслар орасида фақат учдан бир қисмидан бироз кўпроғида ГТБ ёки ҚД қайд этилган (37,42%).

1-жадвал

Турли жавоб вариантларида ГТБ ва қандли диабет аниқланиши

Кўрсаткичлар	Ижобий жавоб	Салбий жавоб
Мейёрда	62,58	79,33
ГТБ	23,93 *	18,35
ҚД олдин аниқланган	8,59 *	0,00
ҚД биринчи марта аниқланган	4,91 *	2,33

Изоҳ: * - салбий сўров натижаси билан гуруҳга нисбатан фарқларнинг ишончилиги.

Алоҳида қизиқиш уйғотадиган жиҳат шундаки, ҚДни аниқлаш бўйича таҳлил натижалари сўровномага ижобий ҳамда салбий жавоб берганлар орасида ҳам ўрганилди. Маълумки, ҚДда ушбу касалликка хос клиник белгилар учраши ҳаммага маълум. Бироқ, бизнинг тадқиқотимизда салбий жавоб вариантлари билдирганлар орасида ҳам 20,68% ҳолатда ГТБ ёки ҚД аниқланган.

Энг муҳим жиҳати шундаки, биринчи мартаба аниқланган ҚД ҳолатларининг ярмидан кўпроғи сўровномада салбий жавоблар берилган. Ушбу натижалар ҚДнинг энгил, белгиларсиз ёки умуман клиник симптомларсиз кечиши мумкинлигидан далолат беради.

Олинган маълумотлар ГТБни аниқлаш бўйича сўровноманинг юқори самарадорлигини кўрсатади. Сўровноманинг сезгирлигини аниқлаштириш мақсадида турли хулоса вариантларига эга шахслар орасида ўртача гликемия кўрсаткичлари ўрганилди.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ГТБни аниқлаш бўйича сўровномага ижобий жавоб берганларнинг 48,74%ида глюкозага толерантлик меъёрида бўлган. Бошқа томондан, салбий жавоб вариантыда 24,91% ҳолатда ГТБ, 1,7%да эса ҚД аниқланган. Шу сабабли, сўровномада салбий жавоб бериш ГТБ мавжуд эмаслигини тўлиқ аниқлатмайди.

Кўрсаткичларнинг янада яққол намоиши учун юқоридаги маълумотлар расмда келтирилган (1-расм).

1-расм. Турли жавоб вариантларида ГТБ ва қандли диабет учраш частотаси

Турли жавоб вариантларида гликемия даражалари ўртача кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Олинган маълумотларга кўра (2-жадвал), сўровномада ижобий хулоса олган шахслар орасида наҳорги гликемия даражалари салбий ёки шубҳали хулосага эга бўлганларга нисбатан анча юқори эди. Аниқланган тафовутлар статистик аҳамиятли бўлиб чиқди ($p < 0,05$).

Шунингдек, глюкозани қабул қилгандан 1 ва 2 соат ўтгач ўлчанган гликемия кўрсаткичлари ҳам салбий ва шубҳали жавоб берганларга қараганда анча юқори бўлиб, улар ҳам статистик аҳамиятли эканлиги қайд этилди ($p < 0,05$). Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ижобий жавоб берган шахсларда юқори гликемия даражалари сўровноманинг сезгирлиги гликемия кўрсаткичлари ошгани сари ортиб боришини кўрсатди. Бошқача айтганда, гликемия даражаси қанчалик юқори бўлса, сўровномада ижобий жавоб бериш эҳтимоли шунчалик юқори бўлди.

2-жадвал

Турли жавоб вариантларида гликемиянинг ўртача кўрсаткичлари

Ўртача қийматлар (М)			
	Салбий (n=268)	Шубҳали (n=20)	Ижобий (n=251)
Наҳорги гликемия	74,85	81,22	89,03 *§
1 соатдан кейинги гликемия	122,31	130,18	149,07 *§
2 соатдан кейинги гликемия	73,95	78,56	91,37 *§
Хатолик ($\pm m$)			
	Салбий	Шубҳали	Ижобий
1 соатдан кейинги гликемия	1,22	1,34	2,94
2 соатдан кейинги гликемия	3,14	3,74	4,81

Мазкур тадқиқотнинг мақсади аҳолининг соғлиғи ҳолатини ўрганиш ва эрта глюкозани бузилишларини (ЭГБ) диагностикасини оптималлаштириш имкониятларини аниқлашдан иборат бўлганлиги сабабли, 20–49 ёш ҳамда 50–69 ёшдаги шахслар орасида гипергликемия учраш частотаси таҳлил қилинди (3-жадвал).

3-жадвал

Гипергликемияни аниқлаш сўровномаси бўйича турли жавоб вариантларида ГТБ ва ҚД частотаси

Ёши	ГТБ борлиги бўйича жавоб	Мейёрий толерантлик	ГТБ	ҚД олдин аниқланган	ҚД биринчи марта аниқланган
20-49 ёш	Ижобий	74,29	20,00	3,81	1,90
	Салбий	81,94	17,42	0,00	0,65
50-69 ёш	Ижобий	41,38 *	31,03 *	17,24 *	10,34 *
	Салбий	68,83	22,08	0,00	9,09 *

Изоҳ: жадвалда 20-49 ёш гуруҳига нисбатан фарқларнинг ишончилигини кўрсатилган.

Олинган натижаларга кўра, ГТБ ҳамда ҚД частотаси ёшлар гуруҳида кекса ёшдагиларга нисбатан пастроқ бўлиб чиқди. Шу билан бирга, аниқланган тафовутлар статистик жиҳатдан ишончли эканлиги қайд этилди.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, ГТБ ҳамда илк бор аниқланган ҚД ҳолатлари сўровномада салбий жавоб берилганда ҳам учради. Эътиборга лойиқ жиҳат шундаки, 50 ёшдан ошган шахслар орасида ГТБ ҳолатларининг ҳар бешинчиси ва биринчи мартаба аниқланган ҚДнинг деярли ҳар тўртинчиси гипергликемияни аниқлаш бўйича сўровномада салбий жавоб вариантыда қайд этилди.

Шундан сўнг, ўртача гликемия даражалари бўйича солиштирма баҳо ўтказилди (4-жадвал).

4-жадвал

Гипергликемияни аниқлаш сўровномаси бўйича турли жавоб вариантларида гликемиянинг ўртача даражаси

Ёши	Гликемия	Ижобий жавоб			Салбий жавоб		
		n	M	$\pm m$	n	M	$\pm m$
20-49 ёш	Наҳорги гликемия	105	5,34	0,14	310	4,95	0,08
	1-соатдан кейин	101	8,33	0,19	305	7,98	0,15
	2-соатдан кейин	101	5,55	0,15	305	5,42	0,10
50-69 ёш	Наҳорги гликемия	57	6,99	0,30	77	5,34	0,13
	1-соатдан кейин	52	7,21	0,37	69	8,11	0,16
	2-соатдан кейин	52	5,24	0,29	69	5,44	0,14

Изоҳ: жадвалда 20-49 ёш гуруҳига нисбатан фарқларнинг ишончилигини кўрсатилган

Аниқланишича, ижобий жавоб вариантыда гликемия даражалари ҳам наҳорги, ҳам глюкоза юкламасидан 1 ва 2 соат ўтгач салбий жавоб вариантыга нисбатан юқорироқ бўлди. Шу билан бирга, 50–69 ёшли шахслар орасида ижобий жавоб берганларда гликемия даражалари, наҳорда, ҳам глюкоза юкламасидан кейинги 1 ва 2 соатда, салбий жавоб вариантыга нисбатан пастроқ бўлиб чиқди.

Юқорида келтирилганлардан келиб чиқиб, таклиф этилган сўровнома ГТБни аниқлашда про-спектив (скрининг) тест сифатида қўлланиши мумкин.

Хулоса.

1. ГТБ ва қандли диабетни аниқлашда сўров усулларини қўллаш аҳолида диагностик фаолиятни оптималлаштиришга ёрдам беради.

2. Диагностика ҳамда даволаш-профилактика жараёнларини такомиллаштириш учун махсус анкеталардан фойдаланиладиган стандарт, ноинвазив усулларни кенгроқ жорий этиш ва аҳолига санитар-оқартув ишларини олиб бориш зарур.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алиева А.В. Изучение распространенности нарушений углеводного обмена и риска их развития в Узбекистане // Автореф. канд. дисс. Ташкент, 2018. С. 39.

2. Балева Е.С., Кром И.Л., Алешкина О.Ю. Объективизация отдалённого клинического прогноза больных ишемической болезнью сердца // *Фундаментальные исследования*. – 2013. – № 7 (часть 3). – С. 511-513.
3. Беленков Ю.Н., Оганов Р.Г. «Кардиология. Национальное руководство». М.: «Гэотар-Медиа», 2017.-с. 990.
4. Бадритдинова М.Н., Кудратова Д.Ш., and Очилова Д.А.. "Распространенность некоторых компонентов метаболического синдрома среди женского населения" *Биология и интегративная медицина*, no. 2, 2016, pp. 53-61.
5. Бадритдинова Матлюба Нажмитдинова, and Бадридинова Барнохон Камалидиновна. "Анализ состояния лечения метаболического синдрома на уровне первичного звена здравоохранения" *Биология и интегративная медицина*, no. 3 (31), 2019, pp. 18-28.
6. Бадритдинова Матлюба Нажмитдиновна, Рауфов Алишер Анварович, and Язмурадов Фарход Акмурадович. "Связь болевого приступа у больных ишемической болезнью сердца при наличии отдельных компонентов метаболического синдрома" *Биология и интегративная медицина*, no. 6, 2017, pp. 23-36.
7. Бадритдинова М. Н., Наимов Д.К. Оценка мнения женщин о степени риска избыточной массы тела и ожирения // *Synergy: Jurnal Of Ethics And Governace*. Vol. 1 No. 6 (2021). pp. 56-60
8. Жураева Х.И., Очилова Д.А., and Кудратова Д.Ш.. "Распространенность и выявляемость сахарного диабета среди женского населения" *Биология и интегративная медицина*, no. 2, 2016, pp. 80-87
9. Жураева Хафиза Искандаровна, Каюмов Лазиз Холмуродович, Убайдова Дилафруз Садиковна, and Джабборов Жавохир Жалолидинович. "Взаимосвязь инфаркта миокарда с метаболическим синдромом" *Биология и интегративная медицина*, no. 4 (32), 2019, pp. 66-77.
10. Жураева Хафиза Искандаровна, and Турсунова Дилобар Эркиновна. "Встречаемость компонентов метаболического синдрома в практике экстренной медицинской помощи" *Биология и интегративная медицина*, no. 3 (31), 2019, pp. 43-50
11. Жураева Хафиза Искандаровна, and Алимова Шахноза Азаматкизи. "Применение опросного метода в ранней диагностике стенокардии в качестве скринирующего теста при профилактических обследованиях населения" *Биология и интегративная медицина*, no. 6, 2017, pp. 14-22.
12. Жураева Х.И., Бадридинова Б.К., and Кадыров Б.С.. "Распространенность и состояние лечения артериальной гипертензии по данным анкетирования" *Биология и интегративная медицина*, no. 3, 2017, pp. 78-85.
13. Жураева Хафиза Искандаровна, Мажидова Мехрибан Ахмедовна, and Яхяева Хилола Шарифовна. "Анализ оценки отношения к состоянию своего здоровья среди неорганизованного населения" *Биология и интегративная медицина*, no. 3, 2018, pp. 118-128.
14. Каюмов У.К. Нормативы уровня гликемии среди мужчин 20-69 лет г. Ташкента // *Методические рекомендации*, г. Ташкент, 2002. С.8.
15. Никитин Ю.П., Воевода М.И., Симонова Г.И. Сахарный диабет и метаболический синдром в Сибири и на Дальнем Востоке // *Вестник РАМН*. – 2012. – №1. – С.66-74.
16. Krinsley, James S., Grover, Aarti. Severe hypoglycemia in critically ill patients: Risk factors and outcomes // *Critical Care Medicine*.- 2017.- Vol.35.- №10.-P.2262-2267.
17. Peters SA, Huxley RR, Woodward M. Diabetes as risk factor for incident coronary heart disease in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of 64 cohorts including 858,507 individuals and 28,203 coronary events. *Diabetologia* 2014;57:1542–51. 10.1007/s00125-014-3260-6

Иқтибос учун: Бадритдинова М.Н., Пулатова М.Б. Углевод алмашинуви бузилишларини ташхислаш жараёнида сўров усулини қўллаш самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 61–65. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16969765>